

AUTOMATISERING EN ORGANISATIE

door Dr. Ir. M. R. Mantz¹⁾

Het komt meer voor, dat organisatie-deskundigen van mening verschillen zonder dat één van beide opvattingen bepaald een misvatting behoeft te zijn.

Organiseren is n.l. uitgesproken een aangelegenheid van afstemmen, afstemmen van middelen en werkmethoden op gestelde doelen. Een „goede” afstemming is zowel doeltreffend als economisch en bovendien aanvaardbaar of realiseerbaar.

Een meest doeltreffende en economisch fraaie oplossing kan om één of andere redenen niet realiseerbaar zijn. Bij voorbeeld de vrijheid om de geschikte computer aan te schaffen ontbreekt. Of zoals bij Hartman: het verwerkingscentrum staat er al en nu moet enkel nog worden nagegaan in hoeverre de klanten hiervan met vrucht gebruik kunnen maken. In dergelijke gevallen is men gedwongen compromissen te aanvaarden, daarbij afstand doende van ideale verhoudingen. Hoe dwingender de situatie, hoe minder mogelijkheid om een goede organisatie op te bouwen. De goede organisator is er dan ook steeds op uit om zich van een situatie-dwang te ontdoen. Niet alzo Hartman die het door hem beschreven verwerkingscentrum als juist uitgangspunt accepteert, dan hierop logisch voortbouwend - hoe kan het anders - met Nathans en mij van opvatting verschilt. We ontmoeten hier weer de twee facetten van het organiseren die Mary Parker Follett²⁾ genoemd heeft, het „meeting the situation” en het „making the situation”. Hartman is niet verder dan „meeting the situation” terwijl wij richtlijnen zochten voor „making a situation”. Hartman is zich hier blijkbaar niet van bewust, anders was zijn kritiek anders gesteld geweest.

Een en ander spreekt weer duidelijker als de systeemontwerper wordt vergeleken met een architect. Wie bouwen wil, zal normaal een architect inschakelen, waarna een aannemer het werk zal uitvoeren. De architect zal vervolgens dienen na te gaan of het bouwwerk volgens plan is uitgevoerd, de opdrachtgever zal moeten beoordelen of het gebouw aan de bedoelingen beantwoordt.

Aangezien hij dit laatste uitvoerig met de architect heeft besproken, zal hij geneigd zijn deze beoordeling eveneens aan de architect over te laten, en zo hij geen volledig vertrouwen in de architect heeft, zal hij de beoordeling zelf doen. In automatiseringstermen zullen we de architectfunctie „systems” (systeemontwerp) noemen, de aannemersfunctie „operations” (verwerkingscentrum), en de functie: beoordeling gebouw „evaluation & methods” (systeembeoordeling).

De situatie waar Hartman van uitgaat, komt overeen met één waar de aannemer reeds het bouwwerk vrijwel klaar heeft zonder dat er ooit een architect aan te pas is gekomen. Het achteraf inschakelen van de architect heeft geen zin meer, de beoordelingsinstanties komen eveneens op losse schroeven te staan. De architect op het werk onder de aannemersdirectie te stellen zou helemaal fout zijn. Het enige wat nog rest aan beoordelingsmogelijkheid is na te gaan of de aannemer zich inderdaad aan zijn budget heeft gehouden. Hartman concludeert daarom ook overeenkomstig.

Nu heeft de opdrachtgever het gebouw ook niet neergezet voor eigen behoefte, maar om étages te verhuren. Deze huurders zullen de étage moeten nemen zoals

¹⁾ Antwoord op: W. Hartman, *Automatie en Organisatie*, mab, 38e jaargang no. 1.

²⁾ Urwick & Metcalf, *Dynamic Administration*, The collected papers of Mary Parker Follett.

die uitgevallen is, hoogstens hebben ze wat vrijheid in de inrichting der kamers, en zullen daarvoor een binnenhuisarchitect te hulp kunnen roepen. Wij kunnen nu gaan filosoferen over de wenselijkheid, of de binnenhuisarchitect een lid mag zijn van het personeel van de huurder dan wel een buitenstaander moet zijn, of ook eventueel verbonden kan zijn met de exploitant van het gebouw. Het feit blijft, dat de huurder niet veel beter af is dan het bedrijf waar de automaat zonder voorstudie komt binnenrollen en geautomatiseerd is terwille van het automatiseren.

Is het dan verwonderlijk, dat men daar tot de conclusie komt, „dat de computer een bijzonder stuk gereedschap is waarvan soms ten onrechte bedrijfsorganisatorische wonderen worden verwacht” (blz. 8)?

Daartegenover stellen wij, dat bedrijfsorganisatorische wonderen niet *van* de computer te verwachten zijn, maar wel *met* de computer te bereiken zijn.

Dit betekent echter, dat alle functies die voor het opbouwen van een goede organisatie nodig zijn zich in volkomen vrijheid kunnen ontplooiën en niet worden gefrustreerd door voldongen feiten of heilige huisjes. Toegegeven dat deze vrijheid in de praktijk maar zelden wordt geboden, doch een goed organisator zal in beginsel toch moeten weten naar welk ideaal hij wil streven, ook al zal de praktijk hem dwingen het realiseerbare te stellen boven het meer doeltreffende en economische.

Hartman heeft de betekenis van het door mij gebruikte woord functie niet begrepen. Hieronder meende ik te moeten verstaan een elementaire werkzaamheid met een bepaald doel c.q. gevolg. Een functie blijft onveranderd of deze door één of meer mensen dan wel door één of meer machines wordt verricht. Ook blijft een functie onveranderd bestaan als deze met andere functies wordt gebundeld tot de taak van één persoon.

Het voordeel van het hanteren van functies in een beschouwing is juist het vrijwel onafhankelijk zijn van de grootte der onderneming. Het aantal noodzakelijke te verrichten functies en hun samenwerking wordt bepaald door het te verrichten arbeidsproces of zoals men tegenwoordig graag zegt is „problem oriented”.

Daar Hartman van mij juist het tegendeel heeft begrepen, is het vanzelfsprekend, dat hij mijn gedachteontwikkeling verder niet heeft kunnen volgen en wel van mening moest verschillen.

De door mij gevolgde gedachtelijn is overigens heel eenvoudig. Met functies als uitgangspunt voor de organisatiestructuur, kan men vervolgens stellen, dat geen goede uitvoering te verwachten is zonder voorafgaand systeemontwerp. Verder zal het gewenst zijn aan de hand van bereikte resultaten te beoordelen of

- de uitvoering overeenkomstig is met het plan
- zo ja, in hoeverre daarmee aan de gestelde behoefte is voldaan
- zo niet, in hoeverre dan het plan moet worden aangepast.

Of men nu een processtructuur op globaal, dan wel op detailniveau bekijkt, steeds treft men de drieëenheid: ontwerp - uitvoering - beoordeling aan, als een in zichzelf gesloten eenheid, een stroombedding voor informatie, een kringloop tevens.

Wat ik stel is, dat men op elk niveau - van grote lijnen tot in de detailuitwerking - deze drieëenheid bewust organiseert en niet hier en daar een ontwerp- of beoordelingsfase verwaarloost. Bovendien is het nuttig als één chef verantwoordelijk blijft voor:

- a. een harmonische dimensionering van de drie fasen,
 - b. een goede doorstroming van de informatie- resp. goederenstroom.
- Deze mag niet door nonchalance of meningsverschil stagneren.

Men komt nu tot de eenvoudige stelling, dat de hiërarchieën van gezagsniveaus en probleemstructuurniveaus elkaar moeten dekken. Speciaal moet ervoor worden gemaakt, dat het systeemontwerp nimmer komt te staan onder een op de uitvoering georiënteerde chef, omdat de ervaring heeft geleerd, dat dan het scheppende, d.i. ongeprogrammeerde werk aan het geprogrammeerde ten offer valt.

Bij automatiseren met grote middelen is er nog een tweede reden het systeemontwerp hoog in de gezagshiërarchie te plaatsen. Immers het doeltreffend en economisch gebruik van grote middelen verlangt veelal (niet altijd) een forse ingreep in de bestaande organisatiestructuur. Deze kan alleen worden doorgevoerd met instemming en steun van een daartoe bevoegde chef, die uiteraard hoog geplaatst zal zijn.

Interessant is, dat Hartman de noodzaak van dit hoog plaatsen niet inziet. Dit wordt duidelijk als men bedenkt, dat het rekencentrum dat hem voor de ogen zweeft, niet alleen een reeds bestaand centrum is, doch bovendien niet meer is dan een fabriek voor automatische producten, die „noch interesse bij de inhoud van de verwerkte informatie, noch kennis van de aanwending van de geproduceerde overzichten” heeft (blz. 12).

In dit licht blijken zijn conclusies volkomen logisch en verklaarbaar en bovendien in overeenstemming met de door mij gegeven richtlijnen. Immers de hoge plaatsing is alleen noodzakelijk voor het systeemontwerpen en de daarbij passende beoordelingsfunctie. Gezien de mentaliteit op dit rekencentrum is het logisch, dat hij de systeemontwerper niet onder de chef van dit verwerkingscentrum geplaatst wil zien. Verder schrijft hij: „Een apart orgaan Evaluations and Methods” voor efficiëntie controle op systeemontwikkeling zoals beschreven in de artikelen van Mantz en Nathans is o.i. bij een juiste bedrijfsstructuur een overbodige doublure.

Hierop kan ik antwoorden, dat EAM door mij niet is beschreven als een orgaan, maar als een functie die „zeer wel is te combineren met die van systeemontwerp”. De functie moet er zijn, het aparte orgaan is alleen noodzakelijk, indien men het volledig vertrouwen in de systeemontwerpers mist. Doch zoals gezegd de functies systeemontwerp en systeembeoordeling kunnen in de situatie van Hartman niet meer doen dan een binnenhuisarchitect (de architect is helemaal zoek) en bepalen zich tot de sfeer van de klant-gebruiker van het centrum, die immers de aldaar geboden service als voldongen feit moet accepteren. Al bij al een weinig aantrekkelijk uitgangspunt voor een verhandeling over automatie en organisatie.

Een dergelijke algemene titel pretendeert het geven van algemene richtlijnen zoals wij die hebben gegeven. Men mag mij verwijten, dat ik slechts het doeltreffende aspect van organisatie van de informatieverwerking heb behandeld en aan de economie en de praktische realiseerbaarheid niet ben toegekomen.

Het zijn daarom slechts richtlijnen en geen recept, dat zonder meer kan worden opgevolgd.